

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТОНИКА ДЛЯ ЛИЦА С ЭКСТРАКТОМ ПЛОДОВ ЗИЗИФУСА НАСТОЯЩЕГО (*ZÍZÍPHUS JUJÚBA L.*)

Есімхан Жібек Қуанышқызы

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Толе би
94, г. Алматы, Республика Казахстан.

E-mail: info@kaznmu.kz; Телефон: 8 (727) 338 7090

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678233>

Аннотация: Работа описывает плоды *Ziziphus jujuba L.*, широко используемые в различных странах благодаря своей высокой пищевой и лечебной ценности. Плоды обладают множеством биологически активных соединений, таких как тритерпеновые кислоты, флавоноиды, церебозиды, фенольные кислоты и другие.

Эти соединения обуславливают разнообразные физиологические функции, включая противоопухолевые, антиоксидантные, противовоспалительные, гиперлипидемические, антигипергликемические и другие. Плоды *Ziziphus jujuba L.* используются в традиционной медицине для лечения различных заболеваний, таких как диабет, диарея, кожные инфекции, бессонница, рак и многие другие.

Кроме того, *Ziziphus jujuba L.* находит применение в косметологии, включая состав косметических продуктов, таких как сыворотка, крем, гель и шампунь. Растение обладает антиоксидантными, успокаивающими, увлажняющими, противовоспалительными и омолаживающими свойствами. Экстракт *Ziziphus jujuba L.* защищает кожу от свободных радикалов, обеспечивает успокаивающий эффект, поддерживает увлажнение, снижает воспаление, осветляет кожу и оказывает антивозрастное действие. Также он способствует заживлению ран и обеспечивает некоторую защиту от ультрафиолетовых лучей, однако не является заменой солнцезащитного крема.

Актуальность исследования. За последние годы ассортимент косметической продукции увеличился в несколько раз. В этих косметических продуктах широко используются активные ингредиенты растительного происхождения. *Zízíphus jujúba l.* как перспективное лекарственное растение, богатое витаминами, минералами и другими активными веществами. вызывает практический интерес к растению.

Цель исследования. Разработка технологии тонизирующего состава для лица с экстрактом плодов зизифуса настоящего (*Ziziphus jujúba L.*).

Материалы и методы исследования. Зизифус настоящий (*Zízíphus jujúba L.*) — китайская хурма. Экстракты плодов растения зизифуса настоящего (*Zízíphus jujúba l.*).

Результаты исследования. Плоды *Ziziphus jujuba L.* благодаря своей высокой пищевой и лечебной ценности широко используются в различных странах в качестве свежего или сушеного пищевого продукта, а также как компонент народной медицины. Произрастает в некоторых регионах Средней Азии, Африки, Западной Европы, Южной и Восточной Америки, Индии и Китая. Этот вид растения широко распространен в Южной и Средней Азии, а также в некоторых регионах Ближнего Востока.

Плоды зизифуса настоящего (*Zízíphus jujúba L.*) традиционно использовались в лечебных целях на протяжении тысячелетий. Литературные исследования показали, что плоды *Zízíphus jujúba L.* содержат множество биологически активных соединений, в том числе тритерпеновые кислоты, флавоноиды, церебозиды, фенольные кислоты, α-токоферол, β-каротин и полисахариды. Плоды зизифуса настоящего (*Zízíphus jujúba L.*) также являются источником ряда витаминов: А (каротин), В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин или никотиновая кислота), В6 (пиридоксин), С (аскорбиновая кислота), Е (токоферол), Р (рутин).

Различные части зизифуса настоящего (*Zízíphus jujúba L.*) используются для лечения многих заболеваний, таких как диабет, диарея, кожные инфекции,

заболевания печени, расстройства мочеиспускания, ожирение, лихорадка, фарингит, бронхит, анемия, бессонница, рак и очищение крови.

Помимо сферы медицины, *Ziziphus jujuba L* также широко применяется в сфере косметологии. *Ziziphus jujuba L* входит в состав таких косметических продуктов, как сыворотка, крем, гель, шампунь, бальзам. Биологически активные компоненты, содержащиеся в растении в больших количествах, помогают лечить облысение кожи головы, жирность лица и бороться с морщинами. Зизифус настоящий (*Ziziphus jujuba L*) обладает противовоспалительным и омолаживающим действием, отбеливающим кожу, успокаивающим и антиоксидантным действием.

Ziziphus jujuba L используется во многих косметических средствах различного назначения.

Антиоксидантные свойства: Экстракт плодов *Ziziphus jujuba L* известен своими антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты могут защитить кожу от повреждения свободными радикалами, которое способствует преждевременному старению и другим проблемам с кожей.

Успокаивающий эффект: экстракт оказывает успокаивающее действие на кожу, что делает его востребованным ингредиентом в средствах по уходу за чувствительной или раздраженной кожей.

Увлажнение: экстракт плодов *Ziziphus jujuba L* обладает увлажняющими свойствами, которые помогают сохранять кожу увлажненной и гладкой. Это полезное свойство делает его важным ингредиентом продуктов, направленных на улучшение текстуры кожи и уменьшение появления тонких линий и морщин.

Противовоспалительное: было обнаружено, что экстракт обладает противовоспалительными свойствами, которые могут успокоить потрескавшуюся или раздраженную кожу. Это делает его популярным ингредиентом в средствах по уходу за кожей, склонной к акне или розацеа.

Осветление кожи: доказано, что экстракт плодов *Ziziphus jujuba L* осветляет кожу. Это полезное свойство делает его востребованным ингредиентом в продуктах, направленных на повышение общего сияния и выравнивания тона кожи.

Антивозрастное действие: антиоксидантные свойства настоящего экстракта плодов зизифа (*Ziziphus jujuba L*) помогают защитить кожу от преждевременного старения, вызванного стрессовыми факторами окружающей среды, такими как УФ-излучение и загрязнение.

Заживление ран: было обнаружено, что экстракт зизифуса (*Ziziphus jujuba L*) обладает свойствами, ускоряющими процесс заживления небольших ран и ссадин на коже.

Защита от ультрафиолета: было доказано, что фруктовый экстракт защищает от некоторых ультрафиолетовых лучей, которые помогают защитить кожу от ультрафиолетового излучения. Однако его не следует использовать в качестве замены солнцезащитного крема.

Заключение. В настоящее время можно изучить состав Зизифуса Настоящего (*Ziziphus jujuba L*) и использовать его в различных целях для улучшения внутреннего и внешнего здоровья и эстетики людей.

Список литературы:

1. Rushforth, K. (1999). Trees of Britain and Europe. Collins ISBN 0-00-220013-9.
2. Chun-Yan Shen, Jian-Guo Jiang, Li Yang, Da-Wei Wang, Wei Zhu. Anti-ageing active ingredients from herbs and nutraceuticals used in traditional Chinese medicine: pharmacological mechanisms and implications for drug discovery. Chun-Yan Shen. British Journal of Pharmacology. 2017;174:1395–1425.

3. Aafi E, Shams Ardakani MR, Ahmad Nasrollahi S, Mirabzadeh Ardakani M, Samadi A, Hajimahmoodi M, Naeimifar A, Pourjabbar Z, Amiri F, Firooz A. Brightening effect of Ziziphus jujuba (jujube) fruit extract on facial skin: A randomized, double-blind, clinical study. *Dermatol Ther.* 2022 Jul;35(7):e15535. doi: 10.1111/dth.15535. Epub 2022 Apr 30. PMID: 35460145.
4. Huang, S., Zhao, J., Zhou, J., & Zhang, W. (2014). Zizyphus jujube fruit (Jujube): A review of its food and medicinal uses. *Food and function*, 5(12), 3303-3310.